

ОРЛОВ Віктор,
доктор філософії в галузі права,
старший слідчий ГУНП в Донецькій області

ДЕРОСИФІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Російське вторгнення в Україну розпочалося набагато раніше, ніж у 2014 році. Воно почалося з тези російського військово-політичного керівництва про стратегічну потребу в захисті російськомовного населення. Тому найлегшою здобиччю окупанта як у 2014, так у 2022 році став російськомовний українець, який становить більшу частину населення Півдня та Сходу України. Саме зросійщені регіони України, регіони з найбільшим залученням до російськомовного простору, стали першою ціллю нападника. Росії вдалося окупувати ті частини нашої території, де відбувалася тотальна зачистка всього українського, включно з українською мовою та проведенням тривалого процесу лінгвоциду.

З початком повномасштабного вторгнення росії прискорився процес звільнення від всього російського (радянського, імперського). Наразі маховик русифікаторства зупинений ціною життя десятку тисяч українців.

Актуальність порушеного питання безпосередньо пов'язана з витоками причин розв'язання війни у 2014 та повномасштабного вторгнення у 2022 році. Не вжиття своєчасних заходів вишкрібання російських наративів та дезінформації з українського простору призвело до руйнування національної безпеки України. Тому метою наукової роботи є визначення поняття деросифікації та удосконалення заходів деросифікації для зміцнення Національної безпеки.

Правові аспекти. Конституція України є джерелом найвищої юридичної сили забезпечення національної безпеки, містить найголовніші установчі норми, якими регулюються суспільні відносини у національній безпеці. Разом з тим, не слід забувати, що ця найважливіша функція держави є справою всього Українського народу (ст. 17 Конституції України).

Щодо правових аспектів національної безпеки, треба відзначити, що в положеннях Закону України «Про основи національної безпеки України» (2003 рік), що втратив чинність ще у 2018 році, було передбачено, що захист національних інтересів від потенційних загроз, зокрема, визначаючи серед таких інтересів розвиток і функціонування «української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на всій території України» (ст. 6 Конституції України). Не зрозуміло, чому в чинному Законі України «Про національну безпеку України» (2018 рік) в переліку національних інтересів не виведено окремим пунктом державну мову, лише сказано, що «національні інтереси України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян».

Окрім цього, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019 рік), Стратегія популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» (2019 рік) неодноразово називають всебічний розвиток і функціонування української мови гарантією національної безпеки і суверенітету України. Одне із завдань цієї Стратегії – «формування сприйняття української мови серед населення України як елемента національної безпеки».

Ці аспекти законодавчо-політичної роботи свідчать про те, що інертна політика дерусифікації поступово переходить в активну фазу політичної боротьби за національну ідентичність.

У своєму дослідженні зупинимось на таких складових національної безпеки, як *інформаційна та лінгвістична безпека.*

Інформаційна безпека. Наразі найбільш зросійщеними є мас-медіа, соціальні мережі, відеохостинги, інтернет ресурси. Як відомо, вся російська пропаганда афілійована з російськими спецслужбами, активно працює в соціальних мережах і продовжує поневолювати свідомість мільйонів українців. Цю потужну ментальну зброю агресор десятиліттями вдало використовує проти всього українського.

Для впровадження дезінформаційних компаній росія використовує алгоритми та автоматизацію у соціальних медіа, спеціально створені фейкові сторінки й акаунти, на яких поширюють інформацію для дестабілізації ситуації в суспільстві.

І. Ренчка, досліджуючи матеріали соціальних мереж, зазначила, що автори дописів звертали увагу на важливість робота з дітьми та молоддю, посилення патріотичного виховання у школах, зміни в системі освіти, особливо у вивченні історії та літератури. Адже саме з російських історико-літературних міфів і пропагандистських нарративів і постала імперська Росія та її «руській мір», що сформував і поширив у всьому світі російський колоніальний погляд на Україну, залежність від якого необхідно долати всіма силами [1, с. 90].

Лінгвістична безпека. Як зазначає Конституційний Суд України у своєму рішенні № 1-р/2021: «Загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України» [2, www]. Тому питання лінгвістичної безпеки є не менш важливим.

І. Парфенюк у своєму дослідженні зазначає про «необхідність виправити наслідки довготривалої русифікації, що привела до парадоксу, коли українець за національністю відкидає власну мову і культуру на користь агресора, що є підґрунтям для руйнування безпеки держави» [3, с. 69].

Не можна не погодитись з думкою вчених, що проімперські і проросійські артефакти (пам'ятники, топоніміка, героїка, свята) покликані створювати міф про велич російської культури, її зверхність по відношенню української культури безальтернативність споживанні антиукраїнських міфів та символів. Відмінюючи російську культуру у публічному просторі, ми, у першу чергу, вирішуємо питання власної безпеки. Тому, з метою забезпечення інформаційної безпеки, вся проросійська спадщина на території України (пам'ятники, географічні назви, назви вулиць) повинна бути прибрана з публічного простору [4, с. 67].

На думку В. Іваненко «формально незалежна держава й суб'єкт міжнародного права та міжнародних відносин, Україна однозначно не може бути визначена як суверенна держава в інформаційній сфері. Тільки дерусифікація може й повинна стати фактором і гарантом забезпечення інформаційного суверенітету країни» [5, с. 242].

Російська влада і діюча в її інтересах російська пропаганда зберігали у більшості росіян радянський тип свідомості, відродили хворе на російський шовінізм суспільство, яке активно підтримує агресію проти України та фактично легітимізувало агресію під час псевдовиборів В. Путіна.

До повномасштабного вторгнення деякі вчені вважали, що правильно називати вищезазначені процеси українізацією та схилились до її лагідної форми. Проте на сьогодні цей процес однозначно визначається як дерусифікація. Надамо власне визначення дерусифікації.

Дерусифікація – це процес виокремлення людей з російського інформаційного простору, спрямований на захист свідомості від небезпечних інформаційних впливів, відновлення та закріплення національної ідентичності у таких сферах, як мова, освіта, культура, топоніміка, політика та історія, що спрямований на зміцнення національної безпеки України.

Інертна політика влади в напрямку дерусифікації призвела до розвитку вкрай негативної тенденції: *неоднорідність інформаційно-культурного простору* → *занурення у російський простір* → *антиукраїнська й українофобська пропаганда* → *несприйняття української державності, символів, культури* → *сепаратизм* → *заперечення рф як ворога* → *підтримка агресора* → *колабораційна діяльність*.

Саме тому в системі національної безпеки України варто закласти стратегічні механізми дерусифікації:

1. Дефекація українського культурного простору від російського (радянського, імперського). 2. Посилення відповідальності за дезінформацію та розробка Закону України «Про протидію дезінформації». 3. Удосконалення контрпропагандистського механізму, внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України» та впровадження більш радикальних методів у цій царині. 4. Підвищення критичного мислення населення та посилення цифрової медіаграмотності. 5. Введення в інтернет-просторі показника достовірності джерел та маркування дезінформації. 6. Регулювання цифрової екосистеми засобів масової інформації та впровадження «Кодексу практики Європейського Союзу щодо протидії дезінформації».

Проте, необхідно зберігати баланс між захистом прав людини на свободу слова та інформаційну свободу і захистом від дезінформації. Визначення межі між свободою слова та дезінформацією є перспективним напрямком подальших наукових досліджень у даній сфері.

Література:

1. Ренчка І. Є. Зміни мовної ідентичності українців на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (на матеріалі соціальних мереж та інтернет-видань кінця лютого - початку квітня 2022 р.). *Мова: класичне - модерне - постмодерне*. 2023. Вип. 9. С. 72-98. URL: <https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.72-98>.

2. «Загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України», – Конституційний Суд України: URL: <https://ccu.gov.ua/novyna/zagroza-ukrayinskiy-movi-rivnosylno-ye-zagrozoju-nacionalniy-bezpeci-ukrayiny-konstytuciynuu> (дата звернення 20.05.2024).

3. Пафенюк І. Українізація культурного простору України в системі інформаційної безпеки держави. *Український інформаційний простір*. №2(4). 2019. С. 63-72. URL: <http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/issue/download/%E2%84%962%284%292019/7122>.

4. Белкін Л.М., Юринець Ю.Л., Белкін М.Л. Єдність декомунізації і дерусифікації в контексті антиукраїнських інформаційних війн. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 2/ 2023. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2023/2_2023.pdf.

5. Іваненко В. Українізація інформаційного простору як фактор забезпечення суверенітету й посилення інформаційної безпеки України. *Український інформаційний простір*. №2 (4). 2019. URL: <http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/187861/224633>.